

POR MIRELE THURMER KUHN

BRASIL EM FOCO: ESTAMOS PRECAVIDOS PARA ATAQUES CIBERNÉTICOS?

POLICY BRIEF #18 MAIO 2024

TEMAS ESPECIAIS: CIBERSEGURANÇA

Quais os impactos dos ataques cibernéticos nas infraestruturas críticas no Brasil? Entende-se que as infraestruturas críticas são compostas por sistemas que fornecem serviços essenciais à sociedade e atuam nas mais diversas áreas que estruturam a ordem nacional. É necessário identificar as falhas de proteção e produzir soluções eficazes para resistir às investidas, visto que o Brasil é um país muito digitalizado, o que aumenta a sua exposição à ataques e evidencia a vulnerabilidade dos sistemas de segurança cibernética brasileiros, sendo um dos principais alvos de cibercriminosos, e a insuficiência de informações sobre as ameaças e prejuízos das violações.

O crescimento digital no Brasil, junto às conexões entre dispositivos, ampliam a chamada superfície de ataques, facilitando a exploração de vulnerabilidades. Ganhos financeiros ilícitos, acesso às informações confidenciais e controle de infraestruturas críticas e demais crimes que comprometem o gerenciamento de setores fundamentais, dão-se por meio de diversas mecanismos de ataques, entre elas estão: a negação de serviços (DDoS), que sobrecarrega os sistemas e impossibilita seu acesso pelos usuários; o Ransomware, onde roubam dados e requerem pagamentos para sua restituição; e o Phishing, comumente utilizado ao enganar indivíduos a fornecerem informações pessoais e sensíveis, como dados bancários.

Brasiliano INTERISK

Inteligência em Riscos

www.brasiliano.com.br

Brazil - São Paulo
Telephone: + 55 11 5092-3626
E-mail: comunicacao@brasiliano.com.br

Angola - Luanda
Telephone: + 244 927 865 921
E-mail: adsantos@brasiliano.com.br

Atualmente o Brasil tem administrado questões cibernéticas por meio de decretos, não possuindo uma legislação ampla que facilite resoluções e integre as equipes de prevenção e defesa de ataques às estruturas críticas estatais e privadas. Em 2022, o Brasil sofreu mais de 100 bilhões de tentativas e ataques cibernéticos, semelhantemente também em 2023. Vale ressaltar que, segundo relatório da Cisco deste ano, apenas 5% das empresas brasileiras possuem mecanismos de prevenção a crimes cibernéticos. Ainda assim, o Brasil está acima da média mundial, que é de 3%, por conta de exigências de regulamentações já vigentes, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Quando os ataques visam estruturas críticas de um país, como meios de comunicação e energia, segurança e economia, eles causam estragos generalizados que podem, além de custar caro, demorar para serem recuperados. Algumas medidas estão sendo tomadas pelo governo federal e outros órgãos responsáveis pela segurança cibernética, mas ainda ficam aquém dos avanços e melhorias dos criminosos, que exploram ao máximo as vulnerabilidades dos sistemas. Enquanto isso, apesar das estimativas de análise de riscos nos órgãos federais, não existem levantamentos sobre as deficiências nos órgãos dos governos estaduais e municipais.

Com amplo potencial de impacto à organização nacional, as consequências passadas e os próximos ataques cibernéticos devem ser combatidos urgentemente e, para isso, demandam o aprimoramento significativo dos mecanismos de segurança e sua execução nos diversos setores, bem como o incentivo e o exemplo do desenvolvimento dessas medidas, inicialmente, por parte dos órgãos governamentais. A união de esforços para combater os crimes de maneira ativa é necessária, para que seja eficaz a implementação de políticas estratégicas, a conscientização geral e a execução de soluções amplas de segurança contra ataques cada vez mais recorrentes e em constante evolução.

CENEGRI

CENTRO DE ESTUDOS EM
GEOPOLÍTICA & RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

2004

TORNE-SE UM PARCEIRO

Ao apoiar o Policy Brief, os patrocinadores ajudam a promover uma discussão multidisciplinar, promovendo debates transparentes entre renomados tomadores de decisão que leem e escrevem em uma plataforma crescente no Brasil e no exterior, com visibilidade e exposição de stakeholders cruciais.

Seja um patrocinador do Policy Brief IIGS-CENEGRI-LABRIMA!

Para mais informações, entre em contato:
atendimento@cenegri.org.br

Sobre a Autora

Mirele Thurmer Kuhn. Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Pelotas. Membro pesquisadora no Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA).

Palavras-chave: ataques cibernéticos; vulnerabilidade; prevenção; estruturas críticas; Brasil.

Referências

CORREIA, Victor. (2023). Segurança Digital: Debate no Senado alerta para vulnerabilidade do Brasil a ataques cibernéticos. Correio Braziliense. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2023/05/amp/5095420-debate-no-senado-alerta-para-vulnerabilidade-do-brasil-a-ataques-ciberneticos.html>>. Acesso em: 06 de abril de 2024.

INOV.TI. (2024). Cibersegurança: Brasil foi principal alvo de ataques cibernéticos da América Latina em 2023. Disponível em: <<https://inovti.com.br/cyberseguranca/brasil-foi-principal-alvo-de-ataques-ciberneticos-da-america-latina-em-2023>>. Acesso em: 06 de abril de 2024.

SIMPLÍCIO, Marcos. (2023). Brasil sofreu mais de 100 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no último ano. Jornal da USP. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/radio-usp/brasil-sofreu-mais-de-100-bilhoes-de-tentativas-de-ataques-ciberneticos-no-ultimo-ano/>> . Acesso em: 06 de abril de 2024.

Os Policy Briefs são elaborados em parceria com o International Institute for Geopolitics & Security (IIGS) de Utah (EUA), o Centro de Estudos sobre Geopolítica e Relações Interacionais (CENEGRI) e o Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA). O IIGS e o CENEGRI são think tanks independentes e organizações sem fins lucrativos dedicadas a pesquisa da Geopolítica e das Relações Internacionais. O LabGRIMA é pertencente a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).

Aviso

Todas as opiniões, posições e conclusões expressas nesta publicação devem ser entendidas como sendo exclusivamente do(s) autor(es).

Parcerias

Como citar

KUHN, Mirele Thurmer. França, Brasil em foco: estamos precavidos para ataques cibernéticos? Policy Brief IIGS/Cenegri/Labgrima, n. 18, p. 1-6, 2024.

Policy Brief
#18 Maio 2024

BRASIL EM FOCO: ESTAMOS PRECAVIDOS PARA
ATAQUES CIBERNÉTICOS?

Policy Brief (Boletim de Geopolítica), ISSN 2357-9455

Contato: atendimento@cenegri.org.br

Photos credit: Canva

doi 10.5281/zenodo.11192065

